

SOCIAL SCIENCES

INTERNATIONAL GUARANTEES FOR THE REALIZATION OF THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY AND PROTECTION

Slusarenco S.

*PhD, associate professor,
Director of the Doctoral School of Legal Sciences,
Moldova State University, Chişinău*

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТУ

Слусаренко С.

*Кандидат юридических наук,
директор Докторальной Школы Юридических Наук,
Государственный Университет Молдовы, Кишинев
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7688052>*

Abstract

Social protection is a system designed to provide a certain level of access to vital benefits and a certain level of well-being of citizens who, due to circumstances (old age, illness, loss of a breadwinner, unemployment or other legal reasons) cannot provide themselves with income. In the European Union, the implementation of tasks in the social field is carried out with the help of an extensive structure of institutions, the main function of which is, firstly, to coordinate and harmonize the social policies implemented by the Member States, and, secondly, to use and redistribute limited financial resources for implementation of social programs of common interest to Member States and promoting integration in general.

Аннотация

Социальная защита – это система, призванная обеспечивать определённый уровень доступа к жизненно необходимым благам и определённый уровень благосостояния граждан, которые в силу обстоятельств (старость, болезнь, потеря кормильца, безработица или другие законные основания) не могут обеспечивать себя доходами. В Европейском Союзе реализация задач в социальной области осуществляется при помощи разветвленной структуры институтов, основная функция которых состоит, во-первых, в координации и гармонизации социальной политики, осуществляемой государствами-членами, и, во-вторых, в использовании и перераспределении ограниченных финансовых ресурсов для осуществления социальных программ, представляющих общий интерес для государств-членов и содействующих развитию интеграции в целом.

Keywords: European Union, human rights, state, social protection, social policy, pension; work experience, insurance premiums

Ключевые слова: Европейский союз, права человека, государство, социальная защита, социальная политика, пенсия; трудовой стаж, страховые взносы

Человек на протяжении всей жизни должен беспокоиться о своём благополучии. Это становится особенно актуальным, когда он оказывается в неблагоприятных жизненных условиях и вынужден полагаться на сделанные им в период трудовой деятельности сбережения, помощь семьи и родственников, благотворительную помощь. В той или иной форме еще с далеких времен общество начало проявлять в таких случаях заботу о своих гражданах, т.е. делало то, что на современном языке называется «социальная защита». Социальная защита – это система, призванная обеспечивать определённый уровень доступа к жизненно необходимым благам и определённый уровень благосостояния граждан, которые в силу обстоятельств (старость, болезнь, потеря кормильца, безработица или другие законные основания) не могут обеспечивать себя доходами.

Социальная и экономическая стабильность, единый внутренний рынок и рынок труда, наднациональные институты управления, единый экономический и валютный союзы, единое пространство без границ, зона евро, европейское гражданство, чувство социальной защищенности – все эти впечатляющие завоевания объединенной Европы в течение полувека демонстрировали возможность устойчивого функционирования [1, с. 166].

Целью европейской социальной политики является обеспечение достойного уровня жизни для всех граждан в активном и здоровом обществе. Политика направлена на помощь миллионам граждан Европейского союза, включая безработных, престарелых, людей с ограниченными физическими возможностями, людям, страдающим от социальной и расовой дискриминации. Благодаря европейской социальной модели люди не оставлены один на

один с рынком, наоборот, они имеют доступ к одной из сильнейших систем социальной защиты в мире [2].

В Стратегии развития Евросоюза до 2020 года [3] обозначены основные направления действий, призванные способствовать экономическому подъему и развитию экономики, реализация которых должна содействовать решению текущих актуальных проблем и задач. Стратегия была принята в 2010 г. и основывается на концепции «умного, устойчивого и инклюзивного» развития, где «умное» предполагает развитие экономики, основанной на знаниях и инновациях, «устойчивое» — конкурентоспособную, ресурсно-эффективную, «зеленую» экономику, а «инклюзивное» предполагает социально ориентированную экономику, которая способствует росту занятости населения, экономической, социальной и территориальной сплоченности региона. При этом все три составляющие концепции развития взаимно усиливают друг друга [4, с. 39].

В Стратегии развития Евросоюза до 2020 г. намечено, что уровень занятости населения Евросоюза в возрасте 20–64 лет должен быть увеличен и составить 75 % к 2020 г., в том числе за счет предполагаемого повышения качества образования, большей вовлеченности женской половины населения (по статистике безработица среди женщин значительно превышает аналогичные показатели среди мужчин) и старших возрастных групп населения в трудовую деятельность, эффективной интеграции труда мигрантов в общий объем трудовых ресурсов [3].

Общая социальная политика в ЕС не предполагает значительного перераспределения финансовых ресурсов подобно тому, как это происходит в Европе в национальных рамках. На наднациональном уровне речь идет, главным образом, о правовом регулировании социальной сферы, которое подчинено целям рыночной интеграции. В данной статье оценивается состояние социальной политики ЕС в посткризисный период, который ставит под удар Европейскую социальную модель (ЕСМ) как сочетание социального государства и определенной системы отношений в сфере занятости. На первый план в европейском дискурсе 2010-х годов вышло поддержание жизнеспособности валютного союза ЕС через обеспечение финансовой стабильности, которое может потребовать снижения социальных стандартов в качестве основного амортизатора на случай будущих кризисных потрясений. Альтернативный путь выживания ЕСМ намечают идея социальных инвестиций и планы по развитию социального измерения ЭВС, включая социальный диалог [5].

Сейчас реализация задач в социальной области осуществляется при помощи разветвленной структуры институтов, основная функция которых состоит, во-первых, в координации и гармонизации социальной политики, осуществляемой государствами-членами, и, во-вторых, в использовании и перераспределении ограниченных финансовых ресурсов для осуществления социальных программ,

представляющих общий интерес для государств-членов и содействующих развитию интеграции в целом. При осуществлении социальной политики каждый институт ЕС действует в пределах полномочий, которыми наделен в соответствии с основополагающими договорами. В Договор об учреждении ЕЭС был включен раздел «Социальная политика», определявший рамки компетенции, задачи и методы деятельности органов Сообщества в данной области. Согласно статье 18, в задачи Комиссии входило содействие сотрудничеству между государствами-членами в вопросах занятости, трудового законодательства, условий труда, профессиональной подготовки и др. В Едином европейском акте наблюдается дальнейшее расширение полномочий институтов ЕС в социальной сфере, хотя его нельзя назвать значительным [6, с. 168].

Определенный прогресс наметился только с подписанием Маастрихтского договора [7, с. 246]. Но и здесь проявилось стремление государств-членов противодействовать тенденции к чрезмерной централизации функций управления ЕС в социальной сфере, что нашло отражение в статье 5, согласно которой компетенции институтов разного уровня - от местного до наднационального - распределяются на основе принципа субсидиарности [8].

Суть этого принципа состоит в том, что на более высоком уровне принимаются только те решения, которые не могут быть приняты на более низком уровне в силу масштаба, сложности и значимости тех проблем, которые подлежат решению. Это объясняется тем, что страны ЕС по-прежнему находятся на разных уровнях экономического развития [9, с. 97].

Тем не менее, Маастрихтский договор закрепил за Советом ЕС право посредством директив устанавливать минимальные стандарты и технические нормы труда, расширил круг проблем, по которым решения принимаются квалифицированным большинством. Однако существующая процедура единогласного принятия решений, затрагивающая целый ряд областей (социальное обеспечение и социальные гарантии для трудящихся, условия найма граждан третьих стран, проживающих на законных основаниях на территории ЕС, и др.), по мнению многих специалистов, является тормозом для процесса имплементации в национальное законодательство государств-членов положений общей социальной политики. Деятельность Европейской комиссии в социальной сфере включает в себя три основных элемента: внедрение в жизнь документов социальной политики, управление Структурными фондами и управление социальным диалогом. Целенаправленно вопросами социальной политики в рамках КЕС занимается Генеральный директорат («Занятость, промышленные отношения и социальные вопросы»). В разработке и осуществлении социальной политики Совету и Комиссии помогает целый ряд органов и специализированных учреждений. Первым среди них следует назвать Экономический и социальный комитет. Хотя он является консультативным органом, без его участия ни Совет, ни Комиссия не принимают соответствующих

решений. Ежегодно он представляет этим институтам более 120 заключений. В ЕС действуют также вспомогательные специализированные структуры в области социальной политики: Европейский центр развития профессиональной подготовки (CODEFOR), Фонд улучшения условий жизни и труда и целая сеть комитетов. Упомянутые организации в определенной мере являются научными центрами, сотрудничающими как с институтами ЕС, так и с государствами-членами. В 1996 г. был учрежден регулярно созываемый Форум по социальной политике [10, с. 166].

Посткризисный период возникли дополнительные социальные, экономические и политические проблемы, не связанные напрямую с последствиями мирового экономического кризиса, но являющиеся следствием кризиса глобализации и «новой нормальности» и требующие дополнительных мер для их решения. В программных документах ЕС заявлено, что вопросам социально-экономической политики отводится первостепенное значение. Проблемы занятости и благополучия региона стоят на первом месте в списке задач социального-экономического развития ЕС. Социальная справедливость и высокий уровень занятости населения — одни из основных составляющих восстановления экономического роста и последующего подъема экономики. Более того, многие исследователи заявляют, что возможности дальнейшей конвергенции в ЕС будут напрямую зависеть от решения проблемы создания рабочих мест, адаптации рынка труда в ЕС к современным условиям, а также достижения достаточного уровня социальной защищенности граждан [4, с. 37].

Кроме того, для проведения в жизнь социальной политики и решения конкретных задач Европейский союз пользуется такими мощными инструментами, как Структурные фонды. В настоящее время действует 5 Структурных фондов, созданных в разное время: Европейский социальный фонд (ЕСФ), Европейский фонд регионального развития (ЕФРР), секция ориентации ФЕОГА (Фонд ориентации и гарантий сельского хозяйства), Финансовый фонд ориентации рыболовства и Фонд сплочения. В конце 1980-х гг. назрела необходимость реформирования этих фондов в связи с дальнейшим развитием интеграционных процессов и расширением самого Сообщества. Хотя завершающая стадия формирования единого экономического пространства и соответствующей системы хозяйственного регулирования стимулирует тенденцию к сближению социальных условий, тем не менее, по мнению немецкого исследователя Х. Ламперта, этого недостаточно для создания общей социальной политики. Важнейшим условием данного процесса является политическая воля и стремление со стороны наиболее заинтересованных в этом государств-членов [10, с. 52].

Право граждан на социальную защиту в качестве одного из основополагающих и неотъемлемых прав закрепила Декларация ООН о правах человека (1948) и Международный пакт об экономических,

социальных и культурных правах (1966). Для работающего населения основным институтом реализации права на социальное обеспечение является социальное страхование, обеспечивающее защиту наемных работников и самозанятого населения от наиболее значимых, серьезных и масштабных социальных рисков. Разработка политики в этой области должна основываться, в частности, на анализе соответствия принимаемых решений и последствий их реализации сущностным принципам, международным нормам и минимальным стандартам социального страхования [11, с. 74].

Минимальные стандарты социального страхования закреплены в базовых Конвенциях и Рекомендациях МОТ (в наиболее полном, систематизированном виде — в Конвенции № 102 1952 года), в дальнейшем в Европейском кодексе социального обеспечения, и подтверждены в Европейской социальной хартии [12].

Реализацию социальной политики Евросоюза и решение текущих социальных вопросов планируется осуществлять посредством совершенствования налогово-бюджетной политики, включающего расширение налоговых вычетов на детей, для семей и индивидуальных предпринимателей, предоставление налоговых кредитов физическим лицам. Соответствующее восполнение бюджетных поступлений должно осуществляться за счет переноса основной нагрузки на высокооплачиваемые категории граждан, за счет налогов на потребление, пересмотра налогов на недвижимость, экологических налогов, а также за счет оптимизации бюджетных расходов. Кроме того, предполагается снижение уровня взносов в фонды социального страхования молодых работников или даже полное освобождение от их уплаты на первые несколько лет работы постоянных работников (призванное стимулировать работодателей нанимать более молодой персонал), а также общее снижение отчислений в фонды социального страхования с заработной платы [4, с. 46].

Международная организация труда (МОТ) — это организация с уникальным принципом трехстороннего представительства. Она объединяет делегатов правительств, предпринимателей и трудящихся. Данный принцип получил название *трипартизма*. Трехсторонность пронизывает всю деятельность МОТ при решении трудовых и других социально-экономических вопросов. На практике трипартизм означает, что государство, предприниматели, профсоюзы являются различными частями, независимыми одна от другой, каждая из которых выполняет специфические функции и несет свою ответственность.

Среди различных видов деятельности МОТ, наряду с исследовательской, аналитической, информационной, образовательной, техническим сотрудничеством, центральное место занимают международные трудовые нормы. Деятельность МОТ в данной области воплощается в документы двух видов: Международные трудовые конвенции и рекомендации. Предмет таких международных актов — люди и их труд. В настоящее время приняты 175

конвенций и 182 рекомендации МОТ, которые в совокупности составляют «Международный трудовой кодекс». Международные трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций, принимаемые ежегодной Международной конференцией труда, называемой Международным парламентом труда, образуют Международный трудовой кодекс. Конвенции являются обязательными для ратифицировавших их государств. Рекомендации дают ориентиры для национальной политики, законодательства и практики.

Важно заметить, что при определении размера пенсий и пособий, для обеспечения их сравнения с минимально допустимыми стандартами, в расчет могут приниматься не только обязательные общенациональные системы. При этом могут учитываться и дополнительные системы социального страхования, при условии, что они регулируются и контролируются государством или социальными партнерами и охватывают значительную часть занятых, заработная плата которых не превышает заработок квалифицированного рабочего – мужчины.

Соблюдение минимальных норм в отношении уровня пенсий и пособий, закрепленных в Конвенции № 102 и Европейском кодексе социального обеспечения является и необходимым условием для реализации положений Европейской социальной хартии (п.2. ст.12). Пункт 3 той же статьи призывает государства добиваться постепенного подъема социальных систем для обеспечения более высокого уровня защиты. При этом Европейский комитет социальных прав при правовой оценке соответствия национальных систем социального страхования положениям Хартии считает, что государство, не обеспечивающее стандартов, определенных Конвенцией № 102 в отношении минимальных уровней пенсий и пособий, не выполняет также и пункт 3 статьи 12 (обеспечение более высокого уровня защиты), даже если оно предприняло усилия по повышению уровня своей системы социального обеспечения. Таким образом, достижение базовых минимальных стандартов в отношении размеров пенсий и пособий, закрепленных в Конвенции МОТ № 102 и Европейском кодексе социального обеспечения 1964 года, фактически является стартовой позицией для становления современной системы социального страхования [13, с. 25].

В настоящее время, очевидно, что реализация положений пенсионной реформы и реформы социального страхования, а также поддержание финансовой стабильности пенсионной потребуют дополнительных параметрических изменений распределительной составляющей. При принятии конкретных решений достижение относительного уровня пенсий, соответствующего международным минимальным стандартам, должно рассматриваться в качестве цели и важнейшего ориентира. Конечно, международные нормы в области социального обеспечения очень четко определяют цензы, такие как: возраст выхода на пенсию; трудовой стаж; срок проживания в стране. Только выполнение данных норм дают возможность в старости

жить в достойных условиях. Системы социальной защиты действует более чем в 170 странах мира. Каждая из этих стран имеет свою специфичную систему, соответствующую уровню её экономического и политического развития, историческому опыту и традициям, отображающим роль индивидуальной ответственности, а также ответственности семьи, работодателей, общества в целом за благосостояние людей, попадающих в неблагоприятные условия. Во многих странах действуют системы с установленными выплатами, основанные на принципах социального страхования. Большинство развитых стран располагают именно такими схемами. Возрастает число стран, которые предоставляют такие выплаты через обязательные системы с установленными взносами, основанными на индивидуальных накопительных счетах [13, с. 25].

Сравнительно новым типом являются появившиеся недавно системы с условно-накопительными счетами (Швеция, Польша, Латвия). Условно – накопительная система представляет собой схему, основанную на распределительных принципах финансирования. При этом на индивидуальном счете каждого работника страховые взносы (пенсионные права) регистрируются таким образом, как если бы они составляли реальные пенсионные накопления, хотя реального накопления и инвестирования средств не происходит. На условно накопленные средства начисляется условный процент по согласованным ставкам. Накопленный таким образом условный капитал в момент выхода на пенсию становится основой для определения её размера. В большинстве стран идёт широкая работа по введению изменений в пенсионные системы для обеспечения их финансовой устойчивости.

Наиболее существенные по западноевропейским стандартам пенсионные реформы осуществлены в Великобритании и Швеции. Эти государства перестроили значительную часть своих пенсионных схем на основе накопительных принципов. В Соединенном Королевстве существует три вида пенсий: государственные, пенсии на рабочем месте и частные. Государственная пенсия – это государственная схема пенсионного страхования, финансируемая за счет взносов национального страхования (National insurance). Государственная пенсия представляет собой регулярные выплаты правительства, обеспечивающие постоянный доход лицам, достигшим пенсионного возраста. Эти выплаты производятся по фиксированной ставке и рассчитываются на основании количества лет, в течение которых вы платили взносы в фонд государственного социального страхования из заработной платы, или которые вам начисляло правительство в то время, когда вы были безработным или получали определенные пособия. Тем, кому не хватает рабочего стажа, основная государственная пенсия рассчитывается пропорционально количеству отработанных лет [14].

Государственная пенсионная система существенно изменилась в 2016 году: с этого момента

пенсии разделились на «старую» (basic State Pension) и «новую» (new State Pension).

Получать государственную пенсию можно только по достижению пенсионного возраста, установленного государством. Возраст, по достижению которого можно получать государственную пенсию, постепенно увеличивается. В настоящее время, такой возраст составит 66 лет. Государственный пенсионный возраст планируют повысить до 67 лет в период с 2026 по 2028 год. Также планируется, что к 2037–2039 гг. пенсионный возраст будет увеличен до 68 лет. Однако точная сумма пенсии для каждого пенсионера, может быть как больше, так и меньше указанной суммы, и будет рассчитана индивидуально, в зависимости от вашего квалификационного стажа и размера взносов социального страхования, которые вы платили. Сумма пенсионных выплат увеличивается каждый год и определяется средним процентом роста заработной платы по Великобритании, процентом роста цен, который выражается индексом потребительских цен (CPI), либо увеличивается на 2,5% в зависимости от того, какая из сумм больше [14].

В Швеции с 1998 г. действует трехуровневая пенсионная система. Ее характерной особенностью является высокий уровень государственных гарантий в виде базовой части пенсии – до 65% от совокупных пенсионных выплат. Однако в гарантировании накопительной части пенсионных накоплений государство не участвует, стимулируя граждан обращаться в частные пенсионные фонды. Участие в частных системах стимулируется рядом существенных налоговых льгот. Согласно оценкам, нынешней уровень участия работников в частных пенсионных схемах (примерно 50% всех работающих) позволил сократить пенсионные обязательства государства в сфере государственного социального обеспечения более чем на 30%. Шведский вариант лег в основу пенсионных реформ и в ряде пост-социалистических стран [15, с. 14].

Программа «Новых рабочих мест» в Швеции включает в себя положение, предусматривающее снижение налоговых сборов с работодателей за период, равный периоду безработицы вновь нанимаемого работника. Косвенно снижение фактической налоговой ставки проявляется в том, что работодатели прекращают выплату взносов в государственную систему страхования по инвалидности по достижении работником 65-летнего возраста. Это означает косвенное субсидирование заработной платы, предназначенной для работников старше 65 лет, а также самозанятых работников старше 65 лет. Это эффективно стимулирует продолжение работы после достижения лицами 65-летнего возраста, а также продолжение самостоятельной занятости в рамках той же возрастной [16, с. 109].

Система социального страхования Германии включает в себя: пенсионное страхование; медицинское страхование; страхование от несчастных случаев; страхование по безработице; страхование по уходу. Система пенсионного страхования в Германии соответствует, в принципе, концепции трёх

уровней. *Первый уровень* – это обязательные системы публичного права, т.е. отдельные системы, в которых, в соответствии с законодательством страны, объединены определённые группы населения. *Второй уровень* – обеспечение в старости от предприятий. *Третий уровень* – частная система пенсионного обеспечения. Второй и третий уровни не являются обязательными. Второй уровень находится в компетенции предприятий, а страхование на третьем уровне зависит от финансовых возможностей и решения каждого отдельного человека. Главной целью пенсионного страхования является обеспечение финансовой безопасности людей в старости. Тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 19,1 процента от начисленной заработной платы и уплачивается равными долями нанимателей и наёмным работником. Для пенсионной системы Германии характерным является то, что в её финансировании заметную роль играют дотации из федерального бюджета (более 20 процентов от всех поступлений). Пенсионная система Германии является распределительной, т.е. в этой системе реализуется «договор между поколениями». Работающее поколение платит страховые взносы, которые начисляются в зависимости от размера заработной платы, и текущие пенсионные расходы финансируются за счёт этих взносов [17, с. 49].

Как и во многих других странах, система социальной защиты в Японии начала возникать на основе благотворительности. Современная система социальной защиты, базирующаяся на основе ответственности государства за смягчение рисков, появилась только в послевоенные годы. В 1961 году вступили в силу два закона – о медицинском страховании и о пенсионном страховании. Система социального страхования Японии включает в себя: медицинское страхование; страхование по длительному уходу; пенсионное страхование; страхование от несчастных случаев и безработицы.

Система социального страхования обеспечивает застрахованным и их семьям выплату пособий и оказание услуг при наступлении страховых случаев. Участие в системе является обязательным для всех граждан и их работодателей. Функцией системы социального страхования является распределение рисков среди застрахованных лиц и распределение доходов среди них.

Наряду с этим в стране действует система социального обеспечения, включающая: государственную помощь (пособия лицам с низкими доходами), услуги и пособия пожилым людям, детям и инвалидам. Социальное обеспечение финансируется за счёт общих налогов.

Система социального обеспечения Японии строилась под большим влиянием культурных традиций и философии. В Японии процесс становления социальной системы начался в период американской оккупации (1945–1952 гг.). Япония достигла значительных экономических успехов к концу XX в. В то же время выявились серьезные проблемы, касающиеся политики социального обеспечения населения, особенно лиц пожилого

возраста. Для повышения благосостояния общества правительствами обеих стран было принято решение о реформировании существующей системы. Важной особенностью развития и реформирования пенсионной системы Японии являются культурные традиции, которые нашли законодательное подкрепление. В связи с этим основная нагрузка в заботе о пожилых родственниках лежит на плечах детей. К тому же в этих условиях усиливается проблема старения населения и демографический кризис, которые требуют срочного вмешательства правительства. Социальная экономика Японии сравнительно молода, но оккупация и сокращение затрат на военную сферу до 1% ВВП освободили внушительную часть бюджета для реформации социальной и экономической сфер Японии. В результате принятия ряда важных законодательных актов в Японии была создана достаточно эффективная система социального обеспечения, которую правительство продолжает реформировать и в XXI в., подстраивая ее под изменения внутренней ситуации в стране. В Японии достаточно ошутим разрыв поколений, а налоговое бремя распределено неравномерно (основная нагрузка приходится на лица, не достигшие пенсионного возраста). В связи с этим сдерживание увеличения расходов на социальное обеспечение стало одной из главных задач в финансовой политике страны. Реформы Японии являют собой колоссальный объем знаний и опыта в решении социальных проблем, а также в обеспечении благосостояния населения в соответствии с уровнем экономического развития государства [18, с. 10].

Основной фактор неустойчивости пенсионных систем, выделяемых в данных исследованиях, связан со старением населения. процессы сворачивания и сокращения доминирования накопительных пенсионных элементов на данном этапе в большей степени характерны для европейских стран. Как показывает международная практика, страны с переходной экономикой в большей мере доверяют государственным и корпоративным облигациям, в то время как развитые страны большую долю пенсионных активов инвестируют в акции.

Список литературы:

1. Доренко К. Современная социальная политика стран европейского союза: проблемы и перспективы развития. Юридическая наука. 2017. No 3.
2. Каргалова М. Европейская социальная модель: содержание и перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.Lawvinrussia.ru>
3. Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth / Официальный сайт Европейской комиссии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF>.
4. Кулаков М., М. В. Лысунец. Социальная политика в стратегии развития Европейского союза. инансовый журнал / Financial Journal N3 2017.
5. Стрежнева М. В. Европейская социальная модель и перспективы социальной политики Европейского союза// Год планеты. 2014. Ежегодник.
6. Договоры об учреждении Европейских сообществ. Москва- Право- 1994. С. 168.
7. Единый Европейский акт; Договор о Европейском союзе. М.: Право, 1994. С. 246.
8. Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/2566557/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/>
9. Чубарова Т. В., Исаченко Т. М. Европейский союз и проблемы социальной защиты населения стран-участников. Труд за рубежом. 2000. № 3.
10. Савич М. Особенности функционирования механизма социальной политики Европейского союза на современном этапе. Белорусский журнал международного права и международных отношений, 2003, № 2
11. К реформе социального обеспечения: принципы и прагматизм. Издание Бюро МОТ в Москве. М., 1999.
12. Европейский кодекс социального обеспечения (СЕД № 048). Страсбург 16/04/1964. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=048>
13. Пенсии в Великобритании. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lawfirmuk.net/life_in_uk_pensions
14. Гендерное равенство: поиски решения старых проблем. МОТ, Москва, 2003. ISBN 92-2-414188-9.
15. Занятость и социальная защита в новом демографическом контексте. Международная конференция труда, 102-я сессия, 2013 г. ISBN 978-92-2-426861-8. Направления дальнейших действий: комплексные основы достойного труда в целях решения демографических проблем.
16. Антропов В. Социальная защита в странах Европейского союза., Экономика- Москва 2006 г.
17. Фомина В. Пенсионная система Японии и КНР в конце xx – начале xxi вв.: сравнительно-исторический анализ. Автореферат . Краснодар, 2018.